

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tratamiento ortodóntico en paciente clase II esquelética con alteración del cromosoma X (Síndrome de Turner)

Orthodontic treatment in skeletal class II patient with alteration of the X chromosome (Turner Syndrome)

Miosoty Meylin Chan Macías¹. Tanya Moreira Campuzano². Jefferson Guerrero Moreno³

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. miosotychan@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

³ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jeguemo75@hotmail.com

Correspondencia:

miosotychan@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

El Síndrome de Turner, constituye la anomalía cromosómica más común en mujeres, afectando 1 de cada 2,500 niñas nacidas vivas. Se caracteriza por la ausencia parcial o total de un cromosoma X, o por anomalías estructurales del cromosoma. Las manifestaciones bucales del Síndrome de Turner abarcan una amplia gama de anomalías dentales y rasgos faciales característicos. Algunos de estos signos son, malposición dentaria, micrognatia, paladar alto o estrecho, dientes pequeños o ausentes, retrognatia, y deficiente desarrollo dental. Objetivo: describir el tratamiento ortodóntico en paciente clase II esquelética con alteración del cromosoma X (Síndrome de Turner). Metodología: diseño cualitativo, no experimental, descriptivo. Método inductivo y analítico. Se recopilaron varios artículos científicos de algunas bases de datos como, Scielo, MediGraphic, además de revistas y libros, recolectando un total de 30 fuentes, se utilizaron 23 debido a su relevancia y aporte. Se describe un caso clínico de una paciente de 12 años, Clase II esquelética por retrognatismo, acompañada de biproclinación dentoalveolar y perfil convexo. Resultados: mostraron que en la fase ortopédica se obtuvo una disyunción de 9 mm, gracias al uso del tornillo de expansión (HyraX). En la fase ortodóntica se corrigieron los ejes dentales dentro de las limitaciones presentadas por la paciente, obteniendo Clases canina I y Clases molares funcionales, además de mejorar el overjet y overbite. Conclusión: aunque no se han realizado muchos estudios sobre los tratamientos ortodónticos en pacientes con este síndrome, este estudio describe la biomecánica utilizada en una paciente sindrómica, obteniendo resultados favorables para ella y la ciencia.

Palabras Clave: Síndrome de Turner, Clase II esquelética, maloclusión, biprotrusión dentoalveolar.

ABSTRACT

Turner syndrome is the most common chromosomal abnormality in females, affecting 1 in every 2,500 girls born alive. It is characterized by the partial or total absence of an X chromosome, or by structural abnormalities of the chromosome. The oral manifestations of Turner syndrome include a wide range of dental anomalies and characteristic facial features. Some of these signs are dental malposition, micrognathia, high or narrow palate, small or absent teeth, retrognathia, and poor dental development. Objective: to describe orthodontic treatment in skeletal class II patients with X chromosome

alteration (Turner syndrome). Methodology: qualitative, non-experimental, descriptive design. Inductive and analytical method. Several scientific articles were collected from some databases such as Scielo, MediGraphic, as well as journals and books, collecting a total of 30 sources, 23 were used due to their relevance and contribution. A clinical case is described of a 12 year old female patient, skeletal Class II due to retrognathism, accompanied by dentoalveolar biproclination and convex profile. Results: showed that in the orthopedic phase a 9 mm disjunction was obtained, thanks to the use of the expansion screw (Hyrax). In the orthodontic phase, the dental axes were corrected within the limitations presented by the patient, obtaining canine Class I and functional molar classes, in addition to improving the overjet and overbite. Conclusion: although there have not been many studies on orthodontic treatments in patients with this syndrome, this study describes the biomechanics used in a syndromic patient, obtaining favorable results for her and for science.

Key words: Turner syndrome, skeletal Class II, malocclusion, dentoalveolar biprotrusion.

INTRODUCCIÓN

Funke citado por Wellzeguer, H y Col. (1) en el año 1902, reportó el primer caso confirmado de Síndrome de Turner. Se presentó diversos criterios del síndrome, como pies hinchados y baja estatura infantil, ausencia del periodo menstrual y caracteres sexuales, pterigium colli, inserción baja del cabello en la nuca, grandes orejas e inserción baja, paladar estrecho y profundo. Olivet en 1923, en 1925 Ronderath y Meyer citados por Moreno (2), hallaron en algunos pacientes cintillas ováricas. En 1930 Ullrich, citado por Wellzeguer (1), analizó varios casos los cuales documentó y después pudo diagnosticar a una paciente con linfedema en su primer año, que posteriormente presentó los siguientes signos, pterigium colli, baja estatura, y rasgos faciales especiales como: ptosis palpebral, orejas grandes, paladar estrecho y profundo, implantación baja del cabello en la nuca, pecho en escudo, y uñas con forma de cuchara.

No obstante, el mérito es de Henry Turner que en 1938 describió por primera vez la patología. Presentó 7 pacientes femeninas que cursaban la inmadurez sexual, pterigium colli, baja estatura y el cúbito valgo (2). De manera similar, Sharpay y Shafer en 1945, referenciados por Wellzeguer (1,3), relataron varios casos de este síndrome, observando anomalías en las gónadas en uno de ellos y acuñaron el término síndrome de Turner. En 1954, Polani y Colaboradores, también citados por Moreno (2), confirmaron la presencia de cromatina sexual negativa mediante la determinación del sexo nuclear, donde solo se encontraba un cromosoma X. Dos

años después, Polani y colaboradores, utilizando pruebas del sexo nuclear y la ceguera hereditaria de colores, sugirieron una configuración Xo para el cromosoma sexual (1). En 1980, Netter, citado por Carrasco (4), describió que las mujeres afectadas por este síndrome exhiben características de mujeres sexualmente inmaduras, junto con una variedad de anomalías congénitas, como el cuello palmeado (también conocido como Pterigium Colli) y pecho amplio en forma de peto. Estas niñas alcanzan una estatura final de aproximadamente 1.48 metros y son normalmente cortas al nacer. En 1990, Orrego y Bixler, citados por Melena, también destacaron la infertilidad como una característica distintiva de este síndrome (3,4). En el año 2001, Russel llevó a cabo un caso de tratamiento ortodóncico en un paciente de 17 años que ya había completado su crecimiento, afectado por una maloclusión asimétrica dental y esquelética de clase II (5,6).

El Síndrome de Turner, constituye la anomalía cromosómica más común en mujeres, afectando alrededor de 1 de cada 2,500 niñas nacidas vivas (7). Se caracteriza por la ausencia parcial o total de un cromosoma X, o por anomalías estructurales en dicho cromosoma. Sus manifestaciones clínicas más destacadas durante la infancia y adolescencia son la baja altura y la disfunción ovárica. Sin embargo, investigaciones recientes señalan que las mujeres adultas con este síndrome también enfrentan diversos problemas de salud, como osteoporosis, hipotiroidismo,

enfermedad renal y gastrointestinal, así como un mayor riesgo de enfermedad cardíaca isquémica y disección aórtica, lo que reduce su esperanza de vida. Las manifestaciones bucales relacionadas con el Síndrome de Turner abarcan una amplia gama de anomalías dentales y rasgos faciales característicos. Algunos de estos signos son, desalineación, micrognatia, paladar alto o estrecho, dientes pequeños o ausentes, retrognatia mandibular, complicaciones en el desarrollo dental. Es importante tener en cuenta que la severidad de estas manifestaciones puede variar de una persona a otra y que podrían necesitar evaluación y tratamiento odontológico especializado (8). Hasta hace poco, las niñas y mujeres con síndrome de Turner tenían un acceso limitado a una atención médica integral, lo que afectaba su calidad de vida. Actualmente, existe un consenso internacional sobre la importancia de que todas las pacientes con este síndrome, desde la infancia hasta la edad adulta, sean atendidas por un equipo médico multidisciplinario para mejorar su calidad de vida (7). En países desarrollados, las niñas con síndrome de Turner reciben cuidado médico intensivo que incluye enfoque especial en su salud bucal, en su baja estatura, siendo tratadas con hormona de crecimiento (GH) para mejorar su estatura final, con resultados satisfactorios (9).

A pesar de los avances en la atención médico-dental integral para pacientes con síndrome de Turner, la literatura científica es limitada en cuanto al tratamiento ortodóntico específicamente diseñado para este grupo poblacional. La baja estatura y las características craneofaciales y bucales distintas presentes en el síndrome de Turner plantean desafíos únicos en el diseño y ejecución de tratamientos ortodónticos efectivos. La falta de investigación sobre el tema dificulta la identificación de las mejores prácticas clínicas y la optimización del cuidado ortodóntico para pacientes con síndrome de Turner (10). El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer el tratamiento ortopédico-ortodóntico conservador en pacientes con síndrome de Turner y a su vez que sirva como guía de plan tratamiento para futuros casos clínicos.

DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 12 años de edad, raza mestiza, acude a la Clínica de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil, para realizar el debido tratamiento dental, en la historia medica la paciente presenta un antecedente personal, el Síndrome de Turner e hipertensión arterial, el representante legal (madre) refiere que actualmente se le administra propranolol clorhidrato (Betabloqueante) de 40 mg (se administra la cuarta parte de la tableta), no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones con anestésicos; indica como motivo de consulta: "tiene los dientes muy apretados". Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara dolicofacial, asimétrica, relación disarmonica (figura 1 A), sonrisa media, corredores bucales estrechos (figura 1 B), en la evaluación de tercios: tercio superior 58 mm, tercio medio 55 mm y tercio inferior 60 mm (figura 1 C), perfil convexo, labios funcionales, mentón pequeño (figura 1 D).

En la figura 1, se puede visualizar las imágenes extraorales de la paciente, presenta un biotipo dolicofacial, perfil convexo y labios funcionales.

Figura 1. - Fotos Extraorales. A: Foto frontal. B: Foto Frontal sonriendo. C: Foto de tercios. D: Foto de perfil.

Fuente: Paciente de la clinica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontologia. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 2, se puede visualizar las imágenes intraorales de la paciente, donde se evidencia arcada superior con forma triangular e inferior ovalada, apiñamiento moderado y mordida cruzada posterior bilateral.

Figura 2. - Fotos Intraorales. A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de arcadas en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 3, se observan las imágenes radiográficas, donde en la panorámica se visualiza la agenesia de terceros molares superiores y presencia de los inferiores (6to estadio de Nolla), en la cefalométrica se evidencia la proclinación de los incisivos superiores y un perfil convexo.

Figura 3. – Imágenes radiográficas. A: Radiografía panorámica. B: Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 4, se aprecian los modelos de estudio de la paciente, donde se destaca el apiñamiento dental moderado, la mordida cruzada posterior bilateral, y la proclinación de los incisivos superiores.

Figura 4. – Fotos de modelo estudios. A: Foto de los modelos de estudio en oclusión. B: Foto lateral derecha. C: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 5, se puede visualizar el análisis cefalométrico de Jarabak, el cual indicó una clase II esquelética por retrognatismo, tipo de crecimiento neutro, biproclinación dentoalveolar, mayores posibilidades de extracciones.

Figura 5. – Análisis cefalométrico de Jaraback

Fuente: Estudio del paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

El diagnóstico general de la paciente indica que es clase II esquelética con retrognatismo, tipo de crecimiento neutro, biproclinación dentoalveolar, perfil convexo,

línea media inferior desviada a la izquierda, Clase II molar bilateral, Clase II-2 canina bilateral, overbite y overjet aumentado y apiñamiento moderado. Los objetivos son conseguir Clase molar funcional, Clase I canina, mejorar overbite -overjet, conseguir líneas medias coincidentes, y mejorar el perfil de la paciente.

Dentro del plan de tratamiento que se planificó un Hyrax de 9 mm, aparatología fija brackets MBT 0.22 3M, tubos MBT 0.22 en los 6. Se planteó alinear y nivelar, terapia de ligas intermaxilares, paralelizar raíces, contención (superior - acetato / inferior - 3.3 fija) y extracción de terceros molares.

Para comenzar el tratamiento se tomaron impresiones de arrastre con alginato para obtener los modelos de trabajo, previamente adaptadas las bandas para los primeros molares superiores, se realizó el vaciado con yeso piedra. El Hyrax utilizado tenía una medida de 9 mm.

Se realizó un control el 31 de agosto del 2022, para la colocación de Hyrax de 9 mm con el fin de lograr la expansión maxilar rápida. El dispositivo fue activado $\frac{1}{4}$ de vuelta en la mañana y $\frac{1}{4}$ de vuelta por la noche, lo que resultó en la apertura completa del tornillo en 18 días. El dispositivo fue cementado utilizando ionómero de vidrio tipo 1 de la marca Fuji. Al mes de haber colocado el dispositivo, se logró el objetivo de apertura de la fisura palatina, es decir, se alcanzó la expansión maxilar. Se tomó una radiografía oclusal para corroborar lo observado clínicamente en la paciente. A continuación, se procedió a realizar el sellado del tornillo con ligadura metálica y resina fluida Opallis Flow, Figura 6.

Figura 6. – Fotos de la colocación del hyrax. A: Foto del hyrax activado. B: Foto de la disyunción maxilar.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Se llevó a cabo un control para evaluar el progreso de la paciente el 26 de octubre del 2022, se colocó la aparatología fija, que incluyó Brackets MBT 022 de la casa comercial 3M. Arcos Niti termo activados #14 en ambas arcadas, módulos elásticos, tubos en los primeros molares superiores e inferiores, Figura 7.

Figura 7. – Fotos Intraorales de los avances del tratamiento. A: Foto de arcadas en oclusión. B: Foto lateral derecha. C: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

El 10 de mayo del 2023, se realiza seguimiento de la paciente, en la arcada superior, se utilizó arco #17X22 Niti termo activado, en la arcada inferior arco #16 Niti termo activado, módulos elásticos en ambas arcadas, reposición del tubo #36 y los Brackets #34 y #35, ligas en delta de $\frac{1}{8}$ medium en ambos lados (derecho e izquierdo), también se colocaron elásticos separadores entre las piezas #44-#45-#46 para llevar a cabo en la siguiente cita el stripping y corregir la línea media inferior.

En la figura 8, se aprecia el avance del tratamiento de la paciente, donde se destaca la presencia de una mordida abierta anterior, un overjet y overbite en corrección y el uso de las ligas intermaxilares en Delta.

Figura 8. – Fotos Intraorales de los avances del tratamiento. A: Foto de arcadas en oclusión. B: Foto lateral derecha. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de overjet. E: Foto oclusal superior. F: Foto oclusal inferior. G: Foto del overbite.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En el control del 9 de marzo del 2024, se colocó en la arcada superior arco # 19X25 de acero, la arcada inferior arco # 17X25 Niti termo activado, juntos con los crimpables por distal de los laterales superiores e inferiores, entre los incisivos centrales superiores e inferiores, acompañados con ligas en posición de caja. Ligas Clase I de 1/8 de ambos lados.

En la figura 9, se observa el uso de crimpables para la colocación de las ligas intermaxilares, destinadas a facilitar un cierre de la mordida más armónico, se aprecia que el overjet y el overbite están corregidos.

Figura 9. – Fotos Intraorales de los avances del tratamiento. A: Foto de arcadas en oclusión. B: Foto lateral derecha. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de overbite. E: Foto de overjet.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En el control del 24 de abril del 2024, se realizó el retiro de la ortodoncia, se realizó limpieza y se tomaron las fotos del caso terminado (fotos extraorales e intraorales) y se tomaron las medidas para la elaboración del retenedor superior (placa de acetato), se colocó el retenedor fijo inferior (alambre trenzado).

En la figura 10, se puede visualizar las imágenes extraorales de la paciente, presenta un biotipo dolicofacial, perfil convexo y labios funcionales.

Figura 10. – Fotos Extraorales. A: Foto frontal. B: Foto Frontal sonriendo. C: Foto sonriendo de medio cuarto de lado. D: Foto de perfil.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 11, se observa la cavidad oral de la paciente sin aparatología fija.

Figura 11. – Fotos Intraorales. A: Foto de arcadas en oclusion. B: Foto oclusal de la arcada superior. C: Foto oclusal de la arcada inferior. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda. F: Foto de overjet. G: Foto de overbite.

Fuente: Paciente de la clinica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontologia. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la figura 12, se observa la cavidad oral de la paciente con los retenedores superior (acetato 0.60) e inferior (alambre trenzado).

Figura 12. – Fotos Intraorales. A: Foto en oclusion con los retenedores. B: Foto oclusal de la arcada superior con el retenedor de acetato. C: Foto oclusal de la arcada inferior con el retenedor fijo de alambre trenzado.

Fuente: Paciente de la clinica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontologia. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En los modelos del tratamiento finalizado, se aprecian las clases canina I, las clases molares funcionales, y el correcto alineamiento dental.

En la figura 13, se observan las imágenes radiográficas, donde en la panorámica se visualiza la agenesia de terceros molares superiores y presencia de los inferiores (7mo estadio de Nolla), se observa la paralelización de las raíces de los dientes, en la cefalométrica se evidencia la proclinación de los incisivos superiores e inferiores, un perfil convexo, y labios funcionales.

Figura 13. – Imágenes radiográficas. A: Radiografía panorámica. B: Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la clinica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontologia. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

DISCUSIÓN

El síndrome de Turner ocasiona cambios significativos de manera general como de manera específica en la cavidad oral, a su vez en los tejidos óseos y tejidos blandos.

La morfología de los maxilares en mujeres con Síndrome de Turner, según Proffit tienen una dimensión transversal a nivel mandibular, similar a la población en general; pero no es la misma a nivel maxilar. Por esta razón, el paladar suele estar colapsado, ser estrecho, alto, tener una forma ojival, aproximadamente en un 70% de las mujeres afectadas (11,12). Toda esta situación puede traer como consecuencia maloclusiones, mal posiciones dentarias, tales como mordida cruzada posterior, lo cual puede ser uni o bilateral (11,12).

Diversos profesionales en el campo de la ortodoncia han observado que las dimensiones de los dientes temporales y permanentes son más reducidas de lo común. Este estudio examinó los dientes que presentaban dimensiones dentro del rango normal (13).

En un estudio de Saenger y colegas (14) se encontró que las niñas tienen mayor riesgo de presentar resorción radicular, lo cual conlleva movilidad dental y, en el peor de los casos, conduce a la pérdida dental, especialmente durante el tratamiento ortodóncico, con el actual estudio si se puede evidenciar dicha teoría, ya que al analizar la última radiografía panorámica de la paciente se observa la reabsorción de las raíces de los incisivos.

Con respecto a la erupción dentaria, suele estar adelantada en las niñas que padecen el Síndrome de Turner, es decir, suele ser más precoz de lo habitual. Asimismo, en las relaciones intermaxilares es un hallazgo frecuente la falta de contacto y separación entre ellos (15).

Por otro lado, en cuanto a los índices de placa, gingivitis y caries, usualmente relacionados con el nivel de higiene bucal, las pacientes con síndrome de Turner tienden a mostrar niveles más bajos en comparación con niñas con genotipo normal, estos hallazgos podrían ser atribuidos a diferencias en la morfología dentaria en las niñas con Síndrome de Turner, lo que podría resultar en una menor acumulación de placa bacteriana. Además, se ha observado que estas niñas presentan menos problemas de apiñamiento dental, lo cual podría influir en la reducida acumulación de placa (11), sin embargo, en este estudio se evidenció que los índices de placa bacteriana eran elevados, ya que en cada consulta de control la paciente mostraba acumulación de placa y mantenía una higiene oral deficiente.

CONCLUSIONES

En la paciente se aplicó un tratamiento conservador, debido a su condición física y patológica, se empleó expansor del maxilar, se utilizaron Brackets en técnica de MBT y su secuencia de arcos, cabe mencionar que el tratamiento tuvo un seguimiento de 2 años, debido a la falta de colaboración por parte de la paciente y el tutor legal.

Las características clínicas y orales más comunes en pacientes con Síndrome de Turner son a nivel corporal, baja estatura, dedos con clinodactilia., forma de uñas convexas, presentan ptosis palpebral, pterigium Colli, tórax excavatum. A nivel oral presentan maxilar ojival, estrecho, baja posición lingual, mordida cruzada posterior bilateral, apiñamiento dental producido por los estreches de los huesos maxilar y mandíbula.

Dentro del estudio se describió la biomecánica ortodóntica utilizada, donde se comienza con ortopedia, para lograr la expansión del maxilar y corregir la mordida cruzada posterior bilateral, se utilizó un tornillo de expansión rápida Hyrax de 9 mm, acompañada de aparatología fija (Brackets convencionales) su secuencia de arcos y terapia de ligas.

Los cambios faciales no son tan notorios como los dentales, a nivel dental los cambios fueron más relevantes como la corrección de la protrusión dental, se alcanzaron los objetivos, conseguir las clases caninas ideales (clase I), y clases molares funcionales, se corrigió el overjet y overbite, y la mordida cruzada posterior.

El tratamiento que se aplicó subió la autoestima de la paciente, ya que era víctima de bullying en su unidad educativa, no solo por su sonrisa sino por su condición física, actualmente la paciente sonríe con mayor facilidad y está más segura de sí misma, para poder llegar a esta conclusión se le aplicó una secuencia de preguntas a la paciente y sus respuestas fueron favorables.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. WELLENGUER H, SIMPSON J. Chromosomes of men Londres-Inglaterra: Spaspics International Medical Publication; 1977.
2. MORENO. E. Síndrome De Turner: GEOCITIES , editor.: geocities; 2003.
3. Ceglia A. RV,UR. Tratamiento Ortodoncico interceptivo en una paciente con alteración en su Cromosoma X (Síndrome de Turner). Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 2006.
4. CARRASCO W. Síndrome de Turner. En CARRASCO W. CLINICA AL DIA. 7th ed. Madrid; 1998. p. 76-90.
5. AMADOR AM. APARATOLOGÍA FIJA EMPLEADA EN MALOCLUSIONES EN PACIENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES. UNAM – Dirección General de Bibliotecas. 2020; 5(3): p. 4.

6. Cazzolla AP LMLDFOLVCATNea. Orthopedic-orthodontic treatment of the patient with Turner's syndrome: Review of the literature and case report. 2018; 4(38).
7. Stochholm K JSJKWNGC. Prevalencia, incidencia, retardo en el diagnóstico y mortalidad en el Síndrome de Turner. Endocrinol Metab. 2006; 9(1): p. 3897-3902.
8. Fuentes R,AA. Síndrome de Turner: Manifestaciones clínicas y manejo multidisciplinario. En: Mexico: Acta Pediátrica Mexicana; 2018 p. 59-64.
9. López MC&AMJ. Vulnerabilidad social en el Síndrome de Turner: interacción genes-ambiente. En López MC&AMJ. Psicología: Ciencia y Profesión. Argentina; 2009. p. 318-329.
10. López MC,AMJ&GSR. Relación materno- filial en niñas y adolescentes con diagnóstico de Síndrome de Turner. 2009.
11. VALLEJO E. Estructuras Craneo Bucofaciales En El Síndrome De Turner. En: ; 2006
12. Pterigium Colli. 2003.
13. Kasagani SK JNRA. Periodontal manifestations of patients with Turner's Syndrome. : p. 451.
14. syndrome RftdamoT. Saenger P, Albertsoon K, Conway GS, Davenport M... J Clin Endocrinol Metab. : p. 86:3061-9.
15. Ceglia A RVUR. Tratamiento Ortodóncico Interceptivo en una paciente con alteración en su cromosoma X (Síndrome de Turner). Rev Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. : p. 1-12.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo